

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: *Hatem Fahd Hno, Sami Baskın*

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildiriye ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
ت 543هـ.....1
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية34
- أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية52
- أ. م. د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر.....73
- د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى

84.....علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.....
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

103.....فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي

112.....تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشوا معروف سيده
د. مريم محمد أحمد

123.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufuran) 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161.....موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003).....
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

- الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة
الحرّة الفضائية) إنموذجاً.....174.....
م. د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
- المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944.....192.....
م. د. أكرم جمعة صالح حسين
- الإدارة المغولية (1) الأيلخانية في إقليم آذربيجان (2) 617- 736 هـ/ 1219-1335م.....206.....
أ.م. د. سلمان محمد خضر
- الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....231.....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- الحجابه في الهند خلال عصري الممالك والخليجين (602-720هـ/1206-1321م).....243.....
أ. م. د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي
- السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020.....265.....
أ. م. د. فارس تركي محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الائيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي283

م .د. نهى احمد محمد

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية302

أ. م .د. عروبة جميل محمود

العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....314

أ.د. حاتم فهد هنو

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....336

م .د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....351

أ.د. رغد عبد الكريم النجار

الصراع البحري العثماني بين ١٥٧٠-١٥٧٣م.....367

م .د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي

رواد علم المسكوكات في العراق381

م.م. عبير احمد جاسم

394.....الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....

م.م. سندس ايوب طه

412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....

م. شياء جمال محمد

437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....

د. ثابت بن سعيد الحميدي

447.....السياسة البريطانية آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463.....التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة".....

د. سالم بن أحمد بن راشد المصلحي

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في

474.....جامعة الموصل.....

نورا عزيز فتاح

- 489.....الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500.....المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ. م. د. ياسر جابر خليل
- 508.....الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526.....دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543.....التحكيم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ. م. د. بسمان نواف فتحي الراشدي
- 564.....موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م. م. سارة كمال جسام
م. م. مروة ابراهيم مصطفى
- 579.....تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ. م. د. احمد ميسر فاضل العززي

- 596.....دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد
- 608.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 620.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 632.....الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643.....المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665.....الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689.....جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi713

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Carry Trade Türkiye için Tehdit mi Fırsat mı? Teorik ve Ampirik Analiz724

Prof. Dr. Utku Altunöz

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi747

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma756

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Uzman Eymen Hıdır

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?.....769

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn780

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair
Değerlendirmelerine Bir Bakış.....795

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's
Economic, Social, and Political Dimensions808

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China819

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın831

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İrânlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri*847

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları.....893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi.....901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia
.....921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu.....934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında).....950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

İslam Hukukunda Hak ve İnhiraf Bağlamında Cinsiyet Kimliği Söylemi966

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahin

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi.....980

Uzman Handan Yılmaz

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi988

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği.....** 1003
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz** 1008
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi** 1020
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye** 1027
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm)** 1035
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları** 1045
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar** 1054
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları** 1070
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri.....** 1079
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri** 1097
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1103
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1113
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1128
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara Yönelik Bir Karşılaştırma 1136
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme 1154
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1165
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1173
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1200
Doç. Dr. Yonca Altındal

Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları..... 1236

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk

İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1247

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1256

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1266

Doç. Dr. Sami Baskın

Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1276

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1284

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1295

Araş. Gör. Büşra Tuna

Prof. Dr. Hatice Demirbaş

Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1304

Doç. Dr. Mustafa Cora

TFF 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının GPS ile İncelenmesi
..... 1322

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki 1329

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması..... 1335

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi 1341

Işıl Çelik

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Kur'ân-ı Kerim'in hem lafız hem de mana inceliklerini kavrayabilmek için müslümanlar tarafından geçmişte üslûbü'l-Kur'ân, mübhemâtü'l-Kur'ân, garîbü'l-Kur'ân vb. pekçok ilim dalı meydana getirilmiştir. Bunları klasik Kur'ân'ı anlama çabaları olarak kabul edebiliriz. Ancak yakın tarihte ortaya çıkan çağdaş Kur'ân yorumcuları diyebileceğimiz yenilikçi, tarihselci ve konulu tefsir çalışmaları oldukça dikkat çekmektedir. Kur'ân-ı Kerim, insanlık tarihindeki bir kesiti dikkate almış ve bu kesitin dinî, ahlaki ve sosyal problemlerine rehberlik etmiştir. Kur'ân'da yer alan itikat, ibadet ve ahlakla ilgili ayetler genel olarak yoruma kapalıyken canlı ve değişken olan hukukla ilgili ayetler genel olarak yoruma açıktır. Kur'ân, hukukla ilgili konuları vahiy rehberliğindeki akla ve tabii gelişmelere bırakmıştır. Daha açık bir ifadeyle, canlı ve değişken olan hukuk yoruma açıkken dinin aslından olup her zaman geçerli olan adalet yoruma kapalıdır. Mesela; İslam öncesinde savaş hukukunda esirler köleleştirilirken Müslümanlar o dönemdeki cari hukuku gözetmişlerdir. Bu uygulama hukukidir ancak İslam dininin aslından asla değildir. İslam dini köleliğin son bulması için pek çok hüküm getirmişken İslam'da kölelik vardır asla denilemez. Müslümanlar güçlü oldukları dönemlerde kölelik uygulamasına son verilebilmiş olsaydı ne kadar güzel olurdu. Maalesef köleliğe son verilmesi biz Müslümanların değil batılılar eliyle olmuştur. Kur'ân'da kadının dövülmesiyle ilgili ayeti de bu bağlamda ele alabiliriz. Kur'ân'da, karı-kocadan her biri ayrı bir konumu üstlenmektedir. Bu konum onlara yüce Allah tarafından verilmiştir. Bazı müfessirler kadının itaatsizliği söz konusu olduğu takdirde, öğüt ve yatakları ayırma faydalı olmadığında dövmenin devreye sokulabileceğini söylemişlerdir. Ancak Hz. Peygamber'in eşlerine karşı davranışı dikkate alındığında onun eşlerinden hiçbirini dövmediği hatta ifk hadisesi gibi bir durumda dahi dövmenin asla söz konusu olmadığı aşikardır. Hz. Peygamber döneminde sahabe tarafından kadının dövüldüğüne dair hiçbir haber de intikal etmemiştir. Günümüzde dövme her ne sebeple ve nasıl olursa olsun kadına yönelik şiddet olarak kabul edilmektedir. Günümüz sistemlerinde bu tür sorunların çözümünde hukukî alternatiflerin fazla olması bu tür endişelere yer bırakmamaktadır. Özetle evliliği tehlikeye atacak derecede kocanın haklarını ihlal eden kadından sadır olan hatalı davranışlar kocaya karşı işlenen hak ihlali ve suç olarak görüldüğü için son aşamada kadına ceza verilmesi önerilmiştir. Suç-ceza dengesinin sağlanması için cezanın hukuka uygun olarak belirlenmesi, cezanın inatlaşmayı körüklememesi, ıslah amacını yerine getirmesi ve evliliği ayakta tutan sevgi bağını zedelememesi gerekir. Bunun için de bu ceza yetkisi kocanın olmamalı hâkimin takdirinde olmalıdır. Ayetin hükmü indiği dönemin yerel örfüne özgü olduğu için indiği dönemle sınırlıdır ve günümüzde bir bağlayıcılığı yoktur, denilebilir. Dolayısıyla seferilik, faiz (riba), cariyelik, küçük yaşta çocuğun evlendirilmesi, kadının şahitliği, kadının üç ay iddet beklemesi ve benzeri konuların, Kur'ân-ı anlamanın temel parametrelerinden biri olarak kabul edilen diyalektik yaklaşımla tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade edebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur'ân, Kölelik, Kadının Dövülmesi, Diyalektik.

Efforts to Understand The Qur'an in The Contemporary Period

Abstract

To comprehend the subtleties of the Holy Qur'an in words and meaning, many branches of science have been created by Muslims in the past, such as *usul al-Qur'an*, *mubhemāt al-Qur'an*, *garīb al-Qur'an*, etc. We can recognize these as classical attempts to understand the Qur'an. However, the innovative, historicist, and thematic exegetical studies, which we can call contemporary Qur'anic commentators that have emerged recently, have attracted considerable attention. The Holy Quran is a cross-section of human history and has guided its religious, moral, and social problems. While verses in the Qur'an related to faith, worship, and morality are generally closed to interpretation, verses related to living and changing law are open to interpretation. The Qur'an has left matters of law to reason and natural developments guided by revelation. More precisely, law, which is alive and variable, is open to interpretation, while justice, which is the essence of religion and always valid, is closed to interpretation. For example, when captives were enslaved in the pre-Islamic law of war, Muslims followed the prevailing law of the time. This practice is legal but never an essential part of Islam. While Islam has introduced many provisions to end slavery, it can never be said that slavery exists in Islam. How nice it would have been if slavery had been abolished when Muslims were strong. Unfortunately, it was the Westerners who ended slavery, not us Muslims. The verse in the Qur'an about the beating of women can also be considered in this context. In the Qur'an, each husband and wife occupy a different position. This position has been given to them by Allah Almighty. Some commentators have said that in the case of disobedience of the wife, when admonition and separation of beds do not help, beating can be used. However, considering the Prophet's behavior towards his wives, he never beat any of them, not even in a situation such as the incident of *ifk*. There are no reports of the Prophet's companions beating their wives during the Prophet's lifetime. Today, beating is recognized as violence against women for any reason and in any way. The abundance of legal alternatives for solving such problems in today's systems leaves no room for such concerns. In summary, since the wrongful behavior of the wife who violates the husband's rights to the extent that the marriage is endangered is seen as a violation of rights and a crime against the husband, it is recommended to punish the wife at the last stage. To ensure the balance between crime and punishment, the punishment should be determined under the law, should not fuel stubbornness, should fulfill the purpose of rehabilitation, and should not damage the bond of love that sustains the marriage. To this end, the husband should not have the authority to impose this punishment, but it should be at the judge's discretion. Since the ruling of the verse is specific to the local custom of the time it was revealed, it is limited to the period in which it was revealed and is not binding today. Therefore, we can state that issues such as expedition, interest (*riba*), concubinage, marriage of minors, women's testimony, women's waiting three months for *iddat*, and similar issues should be re-evaluated with a dialectical approach, which is considered one of the basic parameters of understanding the Qur'an.

Keywords: Tafsir, Quran, Slavery, Beating of a Woman, Dialectic.

Giriş

Bir metni doğru anlayabilmek için öncelikle o metni anlamada nasıl bir yaklaşım sergilediğimiz (öznel-nesnel-diyalektik) önem arz etmektedir. Anlamın ve metnin yorumcunun perspektifine dayalı olarak yeniden inşa edilmesi öznel, anlamın ve metnin kendi başına kaim, yorumcudan ayrı ve değişmeden kalması nesnel, anlamın ve metnin nispeten değişmeyen bir özü olduğu gibi değişen bir yönünün de olması ise diyalektik yaklaşım olarak ifade edilmektedir. Diyalektik yaklaşımda, metin ve anlam, yorumcunun ufkunu etkilediği ve değiştirdiği gibi aynı zamanda kendisi de yorumcudan etkilenmektedir. Diyalektik yaklaşımla değerlendirilen metin hareketli metindir. Nesnelci ve öznelci yaklaşımın tıkanıdığı noktada hareketli metin anlayışı bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Hareketli metin anlayışı metnin ve yorumcunun tarihsel ortamda birlikte var olageldiklerini benimsemektedir. Bu anlayışa göre bir taraftan metin yorumcuyu yönlendirerek değişime uğratarak diğer taraftan yorumcu da metnin kendisine hitap etmesine imkân tanıyarak hayat bulmasını sağlamaktadır (Yavuz, 2013: 294-314; Tatar, 2004: 96-98).

1. Kur'an'ı Anlama Çabaları

1.1. Evrenselci Yaklaşım

Evrenselci yaklaşımın temelini metafiziksel metin anlayışı oluşturmaktadır. Sebep metafiziksel Kur'an tasavvuru ise sonuç da evrenselci yaklaşımdır. Bu anlayışa göre Kur'an, tarihin ötesinde metafiziksel bir alanda ezeli bir metin / varlıktır. Dolayısıyla Kur'an, tarih üstü ve tarihin her safhasını öngörüp kapsayan bir varlığa sahiptir. Nüzulünden sonra yorumcunun katıldığı bir metinleşme sürecinin olmadığı evrensel bir metindir. Metafiziksel yaklaşım, Kur'an hakikatini bizim varoluş gerçekliklerimizin dışında tasarlamaktadır. Bu da bizim varoluş gerçekliklerimizle Kur'an hakikati arasında ayrıma yol açmaktadır. Metafiziksel Kur'an telakkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan evrenselci Kur'an anlayışı, birbirlerine zıt gibi gözüken zahiri ve batıni yorum tarzlarına da kaynaklık etmektedir.

1.1.1. Zahirî Yorum

Zahirî yorum anlayışına göre Kur'an, ideal gerçekliği içinde barındıran ve Levh-i Mahfuz'da olan ezeli bir metindir. Nüzulünden sonra da aynı özelliğini yoruma kapalı bir şekilde devam ettirmektedir (Demirci, 1993: 20-31; Tatar, 2001: 119-130). Zahirî yorum anlayışı, Kur'an'ın manasının ancak Hz. Peygamber döneminde kullanılan dil vasıtasıyla ve Kur'an metninde yer alan kelimeler sistemine bağlı kalınarak ortaya çıkarılabileceğini iddia etmektedir. Dolayısıyla Kur'an'ı literal lafzî bir yaklaşımla okuyarak sadece tefsiri dikkate alan ve teville yanaşmayan bir yaklaşım sergilemektedir. Kur'an indiği gün ne dedi sorusunun cevabını arayarak o güne göre anlayıp bunu bütün dönemler için geçerli sayan bir bakış açısına sahiptir. Dolayısıyla Kur'an bugün bize ne diyor sorusuna asla izin vermemekte ve Kur'an'ın her dönemde yaşayan muhataplarını sadece indiği döneme mahkûm etmektedir.

1.1.2. Bâtîni Yorum

Metnin anlamının söylenenden ibaret olmadığını ve söylenen kadar söylenmeyi keşfetmenin, geçmiş ve şimdinin sınırlarını aşarak geleceğe yönelmenin gerekliliğini vurgulayan batıni yorum anlayışı da metafiziksel yaklaşımın bir uzantısıdır (Tatar, 2001: 88-91). Buna göre Levh-i Mahfuz'dan bize aynen olduğu gibi intikal etmiş olan Kur'an metni sadece nüzul döneminin olgusal ve tarihsel gerçeklikleriyle sınırlı kalmaz (Öztürk, 1979: 2/339-342). Bâtîni yorum anlayışı, anlamı, zahiri yorum tarafından sınırlanamayacak bir hakikatin ifşası olarak algıladığı için Hurufilikte olduğu üzere zaman zaman metnin hakikatin karşısında bir şifre veya anahtar konumuna düşürülmesine neden olmaktadır (Ünver, 2003:

98-126). Bu yorum anlayışı onu kontrol edecek bir mekanizma olmadığı için her tür manipülasyona ve kötüye kullanıma açıktır. Evrenselci anlayışa göre, zaman ve mekânın değişmesiyle ortaya çıkan yeni problemlerin çözümünde Levh-i Mahfuzda olan Kur'ân lafzında bir değişiklik olamayacağına göre başta dört mezhep imamının içtihatları olmak üzere tüm içtihatlar hükümsüz kalacağı gibi günümüzde ortaya çıkan pek çok hukuki sorunun çözümü de imkânsız hale gelecektir.

1.2. Tarihselci Yaklaşım

Tarihselci yaklaşım, Kur'ân'ın insanın varlık alanına girmeden önceki metafiziksel varlığıyla ilgilenmeyen, olgusal dünya ile ilişkiye geçtiği noktadan itibaren vahye dikkat kesilen bir yaklaşımdır (Serinsu, 1996: 23-71). Tarihselci yaklaşımın metin anlayışı, metafiziksel yaklaşımla ortaya konulan metin anlayışından çok farklıdır. Tarihselci yaklaşıma göre Kur'ân metni, tarih ve olgusal gerçekliklerle iç içe beraber oluşmuştur. Bu sebeple sebep-i nuzül büyük önem arz etmektedir. Bu yaklaşıma göre metnin anlamı salt dilsel yapı içinde kendi başına kaim bir şey değildir. Metnin anlamı dil ile birlikte oluştuğu tarihsel bağlama dayalı olarak ortaya çıkmaktadır. Tarihselci yaklaşımda, anlama olayı, metnin dilsel ve tarihsel bağlamları çerçevesinde gerçekleştirilirken, yorumlama olayı da yorumcunun dilsel yapı ile tarihsel bağlamın ilişkisi çerçevesinde elde edilen anlamı kendi tarihine getirmesi ve oraya uygulamasıdır. Buna somut örnek olarak Fazlur-Rahman'ın hermenötik projesini verebiliriz (Çiftçi, 2000: 124-143; Paçacı, 2000: 20). Onun Kur'ân'ın nüzul ortamına giderek orada Kur'ân'ın anlamını ortaya çıkarma aşaması; anlamaya, anladıktan sonra tümel ilkeler çıkarıp bunları kendi tarihine uygulama aşaması da yorumlamaya karşılık gelmektedir. Tarihselci yaklaşımda Kur'ân ilk dönemle özdeş kabul edilmektedir. Bundan kurtarmak için de akıl-makul ilişkisi çerçevesinde, Kur'ân'ın hükümlerde bulunduğu tikel olaylardan genel prensipler çıkarılmak suretiyle diğer tarihlere geçiş yapılmaya çalışılmaktadır. Kur'ân'ı anlamada tarihselci yaklaşımın karşılaştığı sorunlardan en önemlisi, Kur'ân'ın nesnel anlamını elde etme problemidir. Bu anlayış, Kur'ân'ın indiği tarihe gidilerek nesnel anlamın elde edilebileceğini öngörmektedir. Ancak anlama, insanın geçmişinden tevarüs ettiği tarihsel tecrübelerden oluşan gelenek içinde gerçekleşmektedir (Göka, 1996: 43). İnsan, Kur'ân'ın indiği tarihe gitse bile oraya anlamayı gerçekleştirdiği kendi dünyası ile gitmektedir. Bu dünya da ontolojik olarak zamansallık ve tarihsellikten tecrit edilemeyecek bir dünyadır. Dolayısıyla insan anlamayı sözünü ettiğimiz dünyasından ayrılarak gerçekleştiremez. Bu durumda mutlak nesnel anlamdan söz etmemiz mümkün gözükmemektedir. Neticede elde edilen anlam, belli oranda yorumcunun dünyasına özgü bir anlamdır. Tarihselci yaklaşımın öngördüğü nesnel anlamdan çıkartılan tümel evrensel ilkeler de buna paralel olarak öznel olarak arz etmektedir. Çünkü bu ilkelerin ortaya çıktığı dünya, yorumcuya ait zamansal ve tarihsel bir dünyadır.

1.3. Diyalektik Yaklaşım

Diyalektik yaklaşımda Kur'ân ile Kur'ân'ın indiği tarihsel kesitin unsurları arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Kur'ân insanoğlunun varlık alanında dilde, sözde ve eylemde varlığa gelirken hitap edilen toplumun her tür varoluş şekli dikkate alınmıştır. Toplumu etkin kılmış pasif kabul etmemiştir. Kur'ân'ın teşkil ve teşekkül sürecinin gerçekleştiğini düşünen diyalektik yaklaşım, bu süreci metafizik ve tarihsel yaklaşımlarda olduğu gibi belli bir mekân ve zamansal süreçle / Levh-i Mahfuz veya nüzul dönemiyle sınırlamamaktadır. Bu yaklaşıma göre Kur'ân'ın, dilde, sözde, eylemde ve toplumun iletişim tarzında bir metin olarak varlık âlemine çıktığı nüzul süreci orijinal ve en önemli süreç olmasına rağmen Kur'ân'ın metinleşme süreci son bulmamış ve sınırlanmamıştır. Kur'ân'ın nüzul döneminde gerçekleşen teşekkül ve

teşkil süreci yani metinleşme ve toplumu şekillendirme süreci vahiy kesildikten sonra orijinal metinleşme sürecinin örneği içinde Müslümanların karşılaştığı yeni tarihsellikler ve olgusal durumların dikkate alınmasıyla gerçekleşen anlama ve yorumlama faaliyetiyle devam etmiştir. Kur'ân'ın ilk teşekkül ve teşkil süreçlerinin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan metinlerin daha sonraki dönemlerde yeni tarihsellikler ve olgusal durumlar çerçevesinde ilim adamlarının yorumlarında tekrar metinleşmesine / teşekkül etmesine ve bu yeni teşekkül sonucunda Müslümanları yeniden şekillendirmesine / teşkil etmesine biz diyalektik yaklaşım diyoruz. Diyalektik yaklaşımda ne Kur'ân'ın ilahî gerçekliği göz ardı edilmekte ne de olgusal (tarihsel) durum dikkatten kaçırılmaktadır. Bir başka deyimle bu yaklaşım ne Kur'ân'ın ilahî tabiatını tarihe feda etmekte ne de tarihi Kur'ân'ın ilahî tabiatında yok etmektedir. İki tarafın da etkinliğini kabul eden ve ikisi arasında denge kuran bir bilinç halidir. Yani burada ikisinin birbirine ihtiyaç duyan unsurlar olduğunu fark ederek bilincin taraflardan birinde kaybolmasına izin vermeyen bir yaklaşımdan ve diyalektik ilişkiden söz edilmektedir. Diyalektik yaklaşıma göre Kur'ân metni hareketli metindir. Nüzul süreci içinde nass-olgu diyalektiği çerçevesinde nazil olan Kur'ân metni (şifahi ve yazılı metin) nüzul döneminden sonra anlama ve yorumlamaya konu olduğunda yeniden metinleşmektedir. Diyalektik yaklaşımda tefsir özellikle Kur'ân ayetlerini tarihsel arka planı dikkate alınarak bağlamı içinde kavrama faaliyetini ifade ederken tevil ise tefsirle gerçekleştirilen anlamın yorumcunun tarihsel ve olgusal dünyasına uygulanmasını ifade etmektedir. Diyalektik yaklaşımın hakikat anlayışı, anlam arayışı içinde olan insanın anlamlı bir hayata kavuşmasını sağlar. Çünkü bu yaklaşım sonucunda insan, hakikati kendi hayatı içinde bularak hayatı anlamlı kılar. Anlamlı hayat insan için bir şekilde yaşanmış ya da kurgulanmış hayat değil bizzat içinde bulunduğu ve yaşadığı hayattır. Yine anlamlı hayat insanın üzerinde kontrolünü kaybettiği ve kendine mal edemediği hayat değil üzerinde daha fazla kontrol sağladığı ve kendine mal ettiği hayattır. Anlamlı hayat, hayatın akışına ayak uyduramayan değil hayatın akışına katılan insanın çevresinin farkında olduğu onlarla sürdürdüğü ve çatışmaya girmedeği bir hayattır. Hâlbuki hakikati insanın hayatının dışında gören düalistik yaklaşımlar insanın, anlamı kendi hayatının dışında aramasına yol açarak hayatı anlamsız kılmaktadır. Diyalektik yaklaşımda düalizme yer yoktur. Çünkü Kur'ân yorumcuyla birlikte varlığını sürdürmeye devam edecektir (Serinsu, 1996: 35; Kılıç, 1999: 104). Diyalektik yaklaşım, Kur'ân hakikatlerini varlığımızın içerisinde arayan tekçi bir yaklaşımdır. İnsan zorunlu olarak zamansal ve tarihsel bir varlıktır. Anlamaya konu olan ve insana rehberlik edecek olan bir metnin de anlamaya konu olabilmesi için sözünü ettiğimiz tarih içinde varlık kazanması gerekir. Aksi halde insanın varlığının dışında yani zaman ve tarihin dışında kalır.

2. Kur'ân'ı anlama Çabalarına Göre Çok Evlilik Konusuna Bakış

Evlilik konusu kültürden kültüre farklılık gösterilebilen bir konudur. İslamiyet öncesinde, kölelik, cariyelik, fuhuş, kabile savaşları ve kız çocuklarının öldürülmesi gibi birçok toplumsal sıkıntılar, ahlaki problemler ve putlara iman gibi insanlığın şuurunu kaybettiği bir dönem yaşanıyordu. Dolayısıyla problemleri toptan çözmek mümkün değildi. Kur'ân ayetleri peyderpey indirilerek önce insanların kalbine tevhid şuru daha sonra ibadet ve ahlaki esaslar yerleştirilmiştir. Müslümanların Medine'ye hicretinden sonra İslam hızla yayılmaya başlamıştır. Artık toplumdaki bazı İslam dışı hal ve hareketler Kur'ân ayetleri ile yasaklanmaya başlanmıştır. Medine'de inen ayetler Mekke'de inen ayetlere göre emir ve yasaklar açısından farklılıklar göstermektedir. Miras hukuku, alış-veriş, zekât, iftira, hırsızlık, evlenme-boşanma gibi hukuki içerikli ayetler genel olarak Medine'de nazil olmuştur. Medine dönemine ahkâm (hükümler) dönemi de diyebiliriz. Allah katında din İslamdır ve bütün

peygamberler İslamı teblig etmiştir. İtikat, ibadet ve ahlak esasları değişmezken hukukun canlı olması sebebiyle Hz. Muhammed geçmiş ümmetlerin şeriatini (hukukla ilgili hükümleri) nesh etmiştir. Bu da bize hukukla ilgili ortaya çıkan yeni problemlerin Kur'ân ve sünnet rehberliğinde icma, kıyas, mesalihi mürsele, örf vb. delillerle çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etmektedir. Bu da Kur'ân ve Kur'ân'ın muhatabı olan insanın dikkate alınmasıyla mümkün olabilmektedir.

2.1. Çok Kadınla Evlilik Konusuna Evrenselci Yaklaşım

Kur'ân'ı Kerim'de çok evlilikle ilgili Müslümanlar uyarılmış olmakla beraber alimler zaman içerisinde çok evlilik konusunda ihtilafli görüşlere sahip olmuşlardır. Kur'ân'ı Kerim'de "Eğer velisi olduğunuz mal sahibi yetim kızlara haksızlık yapmaktan korkarsanız hoşunuza giden kadınlarla (size helal olan) ikişer, üçer, dörder alın (evlenin). Şayet aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut sahip olduklarınız ile yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olandır" (en-Nisa 4/3) buyrulmaktadır. Metafiziksel (evrenselci anlayışa) göre Kur'ân çok evliliği dört kadınla sınırladığı gibi belirli hukuki esaslara da bağlamıştır. Kur'ân'da çok kadınla evliliğe teşvik ya da yasaklama anlamına gelebilecek açık bir ifade olmamakla beraber yetimlere haksızlık yapılacağından korkulması halinde çok evliliğe başvurulabileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte tek kadınla evlilik teşvik edilmektedir. Evrenselci anlayışa göre bu ayet insanların yaşam tarzları dikkate alınmadan her zaman ve mekanda aynen uygulanmalıdır. Ancak Hz. Peygamberin dörtten fazla kadınla aynı anda evlenmiş olması zahiri bakış açısına göre izahı edilemezken batını bakış açısına göre keyfi yorumlarla izahı olabilmektedir.

2.2. Çok Kadınla Evlilik Konusuna Tarihselci Yaklaşım

Birden fazla kadınla evlilik meselesi Cahiliye Arap toplumunda uygulanan hayatın olağan bir durumuydu. İsteyen ve maddi durumu el veren dilediği kadar kadınla evlene biliyordu. Bu durum Arap toplumunda bir iftihar ve güç yarışı haline dönüşmüştü. Hatta çok kadınla evlilik kudret ve servetin, tek kadınla evlilik ise zayıflık ve fakirliğin sembolü olarak görülüyordu. Tarihselci bakış açısıyla İslam dini tek evliliği teşvik etmekle beraber çok evliliği de yasaklamamıştır. Ancak zorlaştırıcı birtakım şartlar getirmiş ve aynı anda en fazla dört kadınla evlenebilmeye ruhsat vermiştir. Sahabeden çoğu tek eşle evlenmeyi tercih ederken Hz. Peygamberin dörtten fazla eşle evli olduğuda bir hakikattir.

2.3. Çok Kadınla Evlilik Konusuna Diyalektik Yaklaşım

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tebliğ ettiği İslam'dan önceki semavi dinlerden Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da çok evliliği yasaklayan bir ifade bulunmamaktadır. Çok evlilik tarihi süreçte zamanın şartlarına göre birçok uygarlıkta uygulanmıştır. İngiltere'de onyedinci ve onsekizinci asırlarda gayrimesru ilişkileri engellemek için çok evliliğin kanunlaştırılması teklif edilmiştir. Mısır'da 1899 yılında hükümet erkeklerin çok kadınla evlilik haklarına sınırlama getirilmesini istemiş ancak dönemin İslam alimlerinin çoğunluğu tarafından bu yasa tenkit edilmiştir. Bu tarz yasak yerine çok evlilik ruhsatının kötüye kullanılmasının engellenmesi yönünde çalışmalar yapılmasını istemişlerdir. Ondokuzuncu yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı toplumunda çok evlilik hakkının belli kayıt ve şartlarla sınırlandırılması konusu gündeme gelmiş bazı alimler çok evliliğin dinen caiz olduğunu ve bu cevazın şer-i hüküm olmayıp kanuni düzenlemeye konu olabileceğini ifade etmişlerdir. Çok evliliğin, birinci eşin rızasına, hâkim iznine veya belli şartlara bağlanmasının dinen uygun olacağını ifade etmişlerdir. 25 Ekim 1917 tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesi, kadının nikah akdi esnasında erkeğin evlilik boyunca tek eşli kalmasını şart koşabileceğini kabul etmiştir. 1924 yılında ise çok evliliğin hâkim iznine bağlanması teklifini getirmişlerdir. 1926'da ise çıkarılan kanun ile çok evlilik tamamen kaldırılmıştır. Özetle bütün bu uygulamalar, çok kadınla evliliğin dini bir mesele olmanın ötesinde uygulaması toplumdan topluma değişiklik gösteren bir durum olduğunu

ifade etmektedir. İslam alimlerinin geçmişten günümüze kadar çok kadınla evlilik konusunda farklı söylemleri olmuştur. Tek kadınla evliliği İslam'ın esas görüşü olarak savunanlar olduğu gibi çok kadınla evliliği İslam'ın önemli uygulamalarından biri olduğunu ifade edenler de vardır. Kimi çağdaş yazarlar ise İslam'ın çok kadınla evliliği engellemeyi amaçladığını savunmaktadır. İslam'a yönelik eleştirilere cevap verme ve İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılara çözüm üretme kaygısıyla İslam'ın tek kadınla evliliği hedeflediğini ancak Müslümanların bunu doğru anlamadıklarını Kur'ân da sözü edilen çok kadınla evliliğin geçici bir hüküm olduğunu oysa Kur'ân'ın gerçek maksadının bunu ilga etmek olduğunu çok kadınla evliliğe özel durumlarda izin verildiği Hz. Peygamberin bunun için çaba harcadığını belirtmektedirler. Toplumların yaşam tarzları, kültürleri, adetleri, dini yapıları, sosyal durumları ile zamansal faktörler toplumdaki evlilik müesseselerinde farklılıklar olabileceğini karşımıza çıkarmaktadır. Günümüze kadarki tarihi süreçte çok evlilik meselesi birçok toplumda kabul görüp uygulansada toplumların değişmesi, nüfus oranlarındaki eşitlenme, savaşların azalması, dul ve yetimlere devletlerin sahip çıkması vb. sebeplerle çok evlilik uygulaması eşler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliğinin olduğu gelişmiş toplumlarda etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu da bu ayetteki hükmün kesin bağlayıcılığı olmadığını toplumların sosyo-kültürel durumlarına göre farklılıkların olabileceğini göstermektedir.

3. Kur'ân'ı Anlama Çabalarına Göre Kadının Dövülmesi Konusuna Bakış

3.1. Kadının Dövülmesi Konusuna Evrenselci Yaklaşım

Kur'ân-ı Kerim'de "Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da 'gayb'ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür" (en-Nisâ 4/34) buyrulmaktadır. Evrenselci yaklaşımla ayetten anlaşılan, itaatsiz kadınların iz bırakılmayacak şekilde hafifçe dövülmesi hem Arap diline uygundur hem de mecaza kaçmadan ve tevil gerektirmeyen tüm zaman ve mekânları kapsayan bir hakikattir (Zertürk, 2021: 165-255).

3.2. Kadının Dövülmesi Konusuna Tarihselci Yaklaşım

Tarihselci yaklaşım, kadının kocası tarafından tedip amacıyla dövülmesinin Kur'ân tarafından onaylandığını kabul etmektedir. Bunun o günün sosyolojisinin veya yerel örfünün bir gereği olarak ortaya çıktığını iddia etmektedirler. O nedenle karı-koca arasındaki bu tür ilişkiler toplumdan topluma değişkenlik arz ettiği için böyle hükümlerin bir bağlayıcılığının olmaması gerektiğini savunmaktadır. Neticede bu görüşe göre ayetin hükmü indiği dönemin yerel örfüne özgü olduğu için indiği dönemle sınırlıdır ve günümüzde bir bağlayıcılığı yoktur.

3.3. Kadının Dövülmesi Konusuna Diyalektik Yaklaşım

Kur'ân'da karı ile koca arasındaki münasebette erkek ve kadının her biri ayrı bir konumu üstlenmektedir. Bu konumu onlara veren ise yüce Allah'tır. Müfessirler kadının itaatsizliği söz konusu olduğu takdirde, öğüt ve yatakları ayırma faydalı olmadığına dövmenin devreye sokulabileceğini söylemişlerdir. Ancak Hz. Peygamber'in eşlerine karşı davranışlarını dikkate aldığımızda o eşlerinden hiçbirini dövmemiştir. Kadınların dövülmesine dair tek bir hadis'e rastlamamız mümkün değildir. Hz. Peygamber döneminde bu ayete dayanarak sahabe tarafından kadının dövüldüğüne dair hiçbir haber de intikal etmemiştir. Kadını dövmek Cahiliye Araplarının geleneğidir. Bunu dinle özdeşleştirmek doğru değildir. Hz. Peygamber "Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır" (Buhârî, Nikâh, 43), "sizden biriniz karısını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor belki de o akşam onunla aynı yatakta yatacaktır" (Müslim, Cennet, 49)

vb. buyurmaktadır. Günümüzde dövme her ne sebeple ve nasıl olursa olsun kadına yönelik şiddet olarak kabul edilmektedir. Günümüz sistemlerinde bu tür sorunların çözümünde hukukî alternatiflerin fazla olması bu tür endişelere yer bırakmamaktadır. Özetle evliliği tehlikeye atacak derece kocanın haklarını ihlal eden kadından sadır olan hatalı davranışlar kocaya karşı işlenen hak ihlali ve suç olarak görüldüğü için son aşamada kadına ceza verilmesi önerilmiştir. Suç-ceza dengesinin sağlanması için cezanın hukuka uygun olarak belirlenmesi, cezanın inatlaşmayı körüklememesi, ıslah amacını yerine getirmesi ve evliliği ayakta tutan sevgi bağını zedelememesi gerekir. Bunun için de bu ceza yetkisi kanaatimize göre kocanın olmamalı hâkimin takdirinde olmalıdır.

4. Kur'ân'ı Anlama Çabalarına Göre Kölelik ve Cariyelik Konusuna Bakış

4.1. Kölelik Konusuna Evrenselci Yaklaşım

Bakara 2/221. âyette "İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü'min bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de, iman eden bir köle, Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırılırlar, Allah ise izniyle cennete ve bağışlamaya çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler" buyrulmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'de kölelik ve cariyelik ile ilgili pek çok ayet bulunmaktadır (el-Bakara 2/177-178; en-Nisâ 4/3, 24, 25, 33, 36,92; el-Mâide 5/89; et-Tevbe 9/60; en-Nûr 24/32, 58; eş-Şuarâ 26/22; el-Mücâdele 58/3; er-Rûm 30/28; el-Beled 90/12-13). Ancak bu durum asla İslam'da kölelik ve cariyeliğin var olduğu ve İslam'ın kölelik ve cariyeliği teşvik ettiği anlamına gelmez.

4.2. Kölelik Konusuna Tarihselci Yaklaşım

Kur'ân'ın Hz. Peygambere indirildiği dönemde, cari olan savaş hukukuna göre ele geçirilen erkekler köle kadınlarda cariye yapılmaktaydı. Tarihsel bağlamda uygulama her ne kadar böyle olsa da İslam'da cariyelik ve kölelik vardır asla denilemez.

4.3. Kölelik Konusuna Diyalektik Yaklaşım

İslam Kur'ân indirilmeden önce toplumda var olan kölelik ve cariyelik ile ilgili cari hukuku devam ettirmiş ancak onlara iyi muamelede bulunulmasını emretmiştir. Bu durum toplumda öylesine yer etmişti ki yirmi üç yıllık Kur'ân'ın inzali döneminde tamamen ortadan kaldırılamayacak büyüklükteydi. İslam kölelik ve cariyeliği zaman içinde bitirecek temel prensipler (hataen adam öldürme (en-Nisâ 4/92), kocanın karısına zihar yapması (el-Mücâdele 58/3), yemin keffareti (el-Mâide,5/89) ve oruç keffareti olarak köle azat etmek mecbur kılınmışken gönüllü olarak köle azat etmenin (et-Tevbe 9/60) en faziletli amel olduğu müjdelenmiştir. Ayrıca köle azat etmek için zekât fonu da aktif olarak kullanılmıştır) vazedmiştir. Pek çok ayet, hadis ve Hz. Peygamberin uygulamasında kölelik ve cariyeliğin bitirilmesi için emir ve tavsiyeler bulunmaktadır (el-Bakara 2/177; en-Nisâ 4/32; el-Mâide 5/89; et-Tevbe 9/60; Muhammed 47/4; el-Mücâdele 58/3; el-Beled 90/10-15; Buhârî Savm, 29). Hz. Peygamberin ya da sahabenin hür olan bir kişiyi köle yaptığına dair tarihi kayda rastlanmamıştır. İslam'dan önce cahiliye döneminde köleleştirilen ve Hz. Peygambere eşi Hz. Hatice tarafından hediye edilen Zeyd b. Hârise'yi peygamberimiz azat etmek bir yana evladı yerine koymuştur. Hz. Peygamberin babasının vefatından sonra efendimizi Medine'ye getirerek annesi Âmine hatuna teslim eden Ümmü Eymen hakkında ise Allah Rasulü "annemden sonra annemdir" buyurmuştur. Ayrıca kendisine cariye olarak hediye edilen Mâriye validemizi azat etmiş ve onunla evlenmiş Mâriye validemiz Hz. Peygamberin evladı İbrahim'in annesi olma şerefine nail olmuştur. Yine İslam tarihinden yakından tanıdığımız Bilal-i Habeşî, Selman-ı Farisi ve Sâlim b. Ubeyd gibi mümtaz şahsiyetlerde İslam ile hür olmuşlardır. Hz. Peygamber bir yandan mevcut kölelerin azat edilmesi için çaba sarfederken

bir yandan da insanların yeniden köleleştirilmelerinin önüne engel koymaktadır. Bedir savaşında esir olarak ele geçirilenlere yapılan uygulama insanlık tarihinin o güne kadar görmediği örnek bir davranış olmuştur. Bütün insanların tek bir nefisten yaratıldığını (en-Nisâ 4/1), Hz. Âdem'in soyundan olduğunu (el-Ârâf 7/26-27), insan oğlunun yeryüzünde halife olarak yaratıldığını (el-Bakara 2/30), Allah Teâlâ'nın insan oğlunu şerefli bir varlık kıldığını (el-İsrâ 17/70) ve üstünlüğün ancak takvada olduğunu (el-Hucurât 49/13) öğreten İslam dininde kölelik vardır demek büyük haksızlık olacaktır. Şunu net olarak ifade edebiliriz ki İslam'ın getirmiş olduğu kölelikle ilgili hükümler uygulamaya girdikten sonra başka ülkelerden satın alınarak getirilen köleler olmasaydı İslam toplumunda kölelik çoktan bitmiş olurdu. Sosyal hayatta var olan bir problemin çözümü hususunda var olan ayet ve hadisler hatta fıkhi çözümler o problemin varlığının meşrulaştırıldığı anlamına asla gelmez.

5. Kur'ân'ı Anlama Çabalarına Göre Dilencilik Konusuna Bakış

5.1. Dilencilik Konusuna Evrenselci Yaklaşım

Bakara 2/273. âyette "(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç ettiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için) bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirsiniz, şüphesiz Allah onu bilir" buyrulmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'de dilencilikle ilgili pek çok ayet bulunmaktadır (ez-Zâriyât 51/19; ed-Duhâ 93/10; el-Me'âric 70/24-25). Ancak bu durum İslam'da dilencilik var olduğu anlamına gelmez.

5.2. Dilencilik Konusuna Tarihselci Yaklaşım

Kur'ân'ın Hz. Peygambere indirildiği dönemde toplumda dilenciler bulunmaktaydı. İslam dini dilencilik bir meslek olarak asla görmemiştir. Ancak Müslüman toplumlarda dilenen insanlara her zaman rastlanmıştır. Tarihsel bağlamda dilencilerle ilgili hukuki uygulamalar var diye İslam'da dilencilik vardır denilemez.

5.3. Dilencilik Konusuna Diyalektik Yaklaşım

İslam Kur'ân indirilmeden önce toplumda var olan dilencilikle ilgili cari hukuku devam ettirmiştir. Ancak pek çok ayet, hadis ve Hz. Peygamberin uygulamasında dilencilik bitirilmesi için emir ve tavsiyeler bulunmaktadır. İslam, fakir ve yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak için devlet yardımı, zekât, Fıtır sadakası, fidye, kurban ve kefaretlar gibi gerekli tedbirleri almış hatta ihtiyaç sahipleri için sadaka taşları konulmuş ve vakıflar dahi kurulmuştur. Ancak dilenen ihtiyaç sahibi kimseye de engel olmamış hatta fakirlerin doyurulması teşvik edilmiştir. Hz. Peygamber kendisinden yardım isteyen eli boş göndermemiştir. Ancak Müslümanlar da dilenmekten menedilmiştir (Buhârî, Zekât, 50). Müslüman olan bir toplumda ihtiyaç sahibi insanların olması ve onlara yardım edilmesini yüce dinimizin emretmiş olması İslam'ın dilencilik teşvik ya da kabul ettiği anlamına asla gelmez.

Sonuç

Kur'ân-ı Kerim, hitap ettiği topluma inanç, ahlak ve sosyal konularda rehberlik etmekte ve bu çerçevede mesajlar verirken hukuki konuları vahiy rehberliğindeki akla ve tabii gelişmelere bırakmıştır. Kur'ân ayetlerini itikat, ibadet, ahlak ve muamelâtla (hukuk) ilgili ayetler şeklinde gruplandırarak olursak hukuk dışındaki alanların genel olarak yoruma kapalı olduğunu ifade edebiliriz. Canlı ve değişken olan hukuk yoruma açıkken dinin aslından olup her zaman geçerli olan adalet kavramı yoruma kapalıdır. Mesela; hukukla ilgili olan tek kadınla evlilik Kur'ân'ı Kerim'e göre asıl, çok kadınla evlilik ise serbesttir. Kur'ân evlilik konusuna sayı ile bir sınırlama getirmek yerine esasında bu işin ahlaki, hukuki, ekonomik ve toplumsal yanlarına değinmektedir. Toplumların yaşam tarzları, kültürleri, adetleri, dini yapıları, sosyal durumları ile zamansal faktörler toplumdaki evlilik müesseselerinde farklılıklar olabileceğini

karşımıza çıkarmaktadır. Kocasına itaatkâr olmayan kadının dövülmesi her ne kadar ayette yer alsada Kur'ân'ın müfessiri olan Hz. Peygamber efendimiz ve ashâbı tarafından asla tatbik edilmemiştir. Dilencilik konusunda Kur'ân-ı Kerim'de ayetler olsa da bu ayet ve hadislerde dilencilik serbest bırakan herhangi bir delile rastlanmamış hatta dilencilik hoş karşılanmamıştır. Kölelik ve cariyelik hakkında ayet, hadis ve fıkhi yorumların varlığı İslamın bunu meşrulaştırdığı anlamına gelmez. İslam öncesinde savaş hukukunda esirler köleleştirilirken Müslümanlarda o dönemdeki cari hukuku gözetmişlerdir. Bu uygulama hukukidir ancak dinin aslından değildir. Bu konuda farklı uygulamalar olabilir hatta olmalıdır. Bunun nasıl olacağı noktasında da Kur'ân-ı anlamının temel parametrelerinden biri olarak kabul edilen diyalektik yaklaşımın daha isabetli olduğunu ifade edebiliriz. Bu konuda meydana gelen yanlış anlamının temelini, ayet ve hadislerin özellikle fıkıh kaynaklarında bu hususlara ait başlıkların varlığı oluşturmaktadır. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. İslam da İçki ve kumarın, faizin ya da zinanın haram olduğu hususunda her hangi bir görüş ayrılığı olmamakla beraber Müslüman toplumlarda faizle işlem yapanlar ya da zina edenler hep olagelmıştır. Fıkıh kitaplarında bunlarla ilgili hükümlerin varlığı ya da Kur'ân'ın indirildiği dönemde bunlarla ilgili çeşitli hukuki hükümlerin bulunması bunların İslamda var olduğu ve meşru olduğu anlamına asla gelmemektedir. İslam bunları kesinlikle haram kılmıştır. Ancak toplumu oluşturan bireylerin her birinin haram hassasiyeti aynı derecede olamayacağına göre bunlarla ilgili hukuki hükümlerin bulunması da kaçınılmazdır. Hukuki bir delilin varlığı onu İslam'ın kabullendiği anlamına asla gelmemektedir. Kur'ân insanlık tarihindeki bir kesiti dikkate almış ve bu kesitin dinî, ahlaki ve sosyal problemlerine rehberlik etmiştir. Kur'ân indirdiği tarihsel kesit dikkate alınarak yine aynı kesitin örnekliğinde başka tarihlere yansıtılmalı yani yorumlanmalıdır. Kuran bugün bize ne buyuruyor dediğimizde yapacağımız açıklamalar onun tevili yani yorumu olacaktır. Bu anlayışlara göre İslam da seferilik, faiz (riba), katılım bankaları, borsa, cariyelik, küçük yaşta çocuğun evlendirilmesi, kadının şahitliği, kadının üç ay iddet beklemesi vb. konular tekrar değerlendirilmelidir.

Kaynakça

Ateş, Ahmet. *Bâtniye, İslâm Ansiklopedisi*, İstanbul: MEB Yay., 1979.

Altuntaş, Halil-Şahin, Muzaffer, *Kur'ân'ı Kerim Meâli*, Ankara: D.İ.B. Yayınları, 12. Baskı, 2006.

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrâhîm el-Cu'fî el-. el-Câmi'u's-şâhih. thk. Muhammed Zuheyr b. Naşr. Dâr-u Tavkî'n-Necât, 1422/2001.

Çiftçi, Adil. *Fazlu'r-Rahman ile İslam'ı Yeniden Düşünmek*, Ankara: Kitâbiyât, 2000.

Demirci, Ahmet. *İbn Hazm ve Zâhirîlik*, Kayseri: Can Ofset, 1993.

Göka, Erol. v. dğr., *Önce Söz Vardı*, Vadi Yayınları, Ankara: 1996.

Öztürk, Mustafa. *Kur'ân ve Aşırı Yorum Tefsirde Bâtınlık ve Bâtini Te'vil Geleneği*, Ankara: Kitâbiyât, 2003.

Paçacı, Mehmet. *Kur'ân ve Tarihsellik Tartışması*, Kur'ân'ı Anlamada Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, İstanbul: Bayrak Yay., 2000.

Kılıç, Sadık. *Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kur'ân'ı Anlama Sorunu*, İstanbul: İhtar Yayıncılık, 1999.

Müslim, Ebü'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî. el-Câmi'u's-şâhih. Critical ed. Muhammed Fuat 'Abdülbâkî. Beyrut: Dâr-u İhyâi't-Turâsî'l-'Arabî, ts.

Serinsu, Ahmet Nedim. *Tarihsellik ve Esbâb-ı Nüzul*, İstanbul: Şule Yayınları, 1996.

Tatar, Burhanettin. *İbn Hazm'da Kur'ân Metninin Özerkliği Sorunu*, İslam Geleneğinde Metin Yorum İlişkisi, Samsun: Etüt Yay, 2001.

Tatar, Burhanettin. *Hermenötik*, İstanbul: İnsan Yayınları, 2004.

Tatar, Burhanettin. *Gazali'de Metin Yorum İliřkisi*, Samsun: Etüt Yayınları, 2001.

Ünver, Mustafa. *Hurufilik ve Kur'ân Nesimî Örneđi*, Ankara: Fecr Yay., 2003.

Yavuz, Ömer Faruk. *Metni, Dili ve Tefsiri Açısından Kuran*, Sivas: Asitan Yayıncılık, 2013.

Zertürk, Hidayet. *Ahkam Ayetleri ve Tarihselcilik*, İstanbul: Ravza Yayınları, 2021.